

ISBN 978-81-926818-0-1

**ONE DAY
INTERDISCIPLINARY INTERNATIONAL CONFERENCE
RETHINKING INDIA :
PERSPECTIVES FROM BELOW**

Peer Review Committee

Social Science

Y. S. Alone
S. H. Indurwade
J. Wasnik
S. I. Koreti
Ajay Chawdhari
Hridesh Somkuwar
Keshav Walke
S. Lihikar
Rajnish Thool
Pradip Meshram
Sunil Babu
Dr. Sangita Meshram
Pravina Bagde
Sandip Tundulwar
Sadhana Lanjewar
Shrikant Bhowate
Amol Satpute
A.C. Bankar
Ramesh Somkuwar

Literature

P. D. Nimsarkar
Pramod Narayane
Anmol Shende
Shailesh Bahadure
Supriya Sanodiya

**SCIENCE TECHNOLOGY,
MANAGEMENT & COMMERCE**

O. P. Chimankar
D. Barsagade
N. Dongarwar
Archana Moon
Vasant Meshram
Rupali Jambhulkar
Anandita Salwankar
Bhushan Ramteke
Kushi Dongre

PROCEEDING

ORGANISED BY

ASSOCIATION OF INTERDISCIPLINARY POLICY RESEARCH AND ACTION

IN COLLABORATION WITH

RENAISSANCE COLLEGE

OF COMPUTER SCIENCE AND ADVANCED TECHNOLOGY

Contents

SOCIAL SCIENCE

1	RETHINKING INDIA : PERSPECTIVES FROM BELOW	VIKAS JAMBHULKAR	1
2	HOW EGALITARIAN IS INDIAN SOCIOLOGY?	VIVEK KUMAR	5
3	TALKING ABOUT DALIT ART AND VISUAL IMAGERY	GARY MICHAEL TARTAKOV	17
4	SPECTATOR & PUBLIC DOMAIN: THE OTHER SIDE OF SPECTATORSHIP	Y. S. ALONE	21
5	NATIONAL POLICIES FOR HEALTHY AND HAPPY AGEING: A STUDY IN INDIAN CONTEXT	B. K. SWAIN	26
6	SOCIALISATION OF OBCS IN MAHARASHTRA : UPSURGE OR POLITICAL PLOY?	MOHAN S. KASHIKAR, RAHUL V. BHAVE	30
7	VIOLENCE & DISCRIMINATION AGAINST WOMEN : A TIME TO RETHINK	S.P.KALAMDHAD	34
8	DEVELOPMENT, WELFARE AND SOCIAL SECURITY: PERSPECTIVES OF GIRL'S HIGHER EDUCATION IN RURAL INDIA	JAYASHRI T. BIRDAVADE- BHANDWALDAR	37
9	INCREDIBLE INDIA: AN EDUCATION HUB FOR THE WORLD KRUSHNA PADOLE	SOHAIL KHAN	40
10	PATHOS OF CONSTRUCTION-SITE WORKERS AND THEIR CLASS-CONSCIOUSNESS IN THE ERA OF GLOBALIZATION: A SOCIOLOGICAL STUDY	POORNIMA JAIN DEEPIKA CHAUHAN	43
11	SOCIAL JUSTICE, DALITS AND THE LAW	PRAVINA Y. BAGDE	46
12	GLOBALIZATION: A NEW WORLD ORDER	KUSUM RAJ SINGH, RACHNA YADAV, SARITA AGARWAL	49
13	SOCIALIZATION OF CASTE	SOMYA JAIN, SWATI KANOJIA, ARCHNA RAJPOOT	51
14	SOCIO-CULTURAL CONFLICT AND SOCIAL CHANGE	S. M. MAHALE	54
15	SOCIAL INCLUSION AND EXCLUSION: HINDRANCE IN DEVELOPMENT	PARVINDRA KUMAR DEEPALI SINGH,	57
16	SOCIAL AND CULTURAL CHANGE	S. S. KABIRAJ	59
17	THE DILEMMAS OF SOCIOLOGY IN THE AGE OF GLOBALIZATION	BIRPAL SINGH THENUA	61
18	ETHNICITY AND AUTONOMY : A PERSPECTIVE OF NORTHEAST INDIA	RANA SONIA TEZ BAHADUR	64
19	SOCIAL MEDIA: FUTURE OF COMMUNICATIO	SIDDHARTH WANI, PRITAM B. GEDAM	67
20	SOCIALIZATION OF GENDER AND STATUS IN INDIA	KUKLARE NANDKUMAR	70
21	THE CASTE SYSTEM OF INDIA	VIJAY BHANGE	71
22	CULTURAL CONFLICTS IN THINGS FALL APART	SHAILENDRAKUMAR NANDAGAWALI	74

75	THE CRISES OF EDUCATION OF MADIAS OF BHAMARAGARH	PRADEEP MESHARAM	217
76	SPEAKING FROM THE MARGIN: AN ANALYSIS OF THE FEMALE CHARACTERS IN ARUNDHATI ROY'S THE GOD OF SMALL THINGS	SOMA BANERJEE	220
77	SOCIAL AND ECONOMIC DEMOCRACY & REMOVAL OF UNTOUCHABILITY	D. T. SHENDE	223
78	EMPOWERMENT OF TRIBAL WOMEN IN POST REFORM ERA: THE EMERGING ISSUES	SWAMI P. SRIVASTAVA	226
79	DEMOCRISATION OF EDUCATION : ROLE OF INTELLAZATIA	KAILASH T. SAHARE	228
80	EMPOWERMENT OF WOMEN IN INDIA	MANDAKINI R MAHORE	230
81	'UNTOUCHABLES' IN INDIA: AN OVERVIEW	PRANALI K. PATIL	233
82	VIOLENCE & DISCRIMINATION AGAINST WOMEN : A TIME TO RETHINK	S. P. KALAMDHAD	236
83	SOCIO-CULTURAL CONFLICT AND CHANGE	VIJAYATA M.VITANKAR	239
84	SOCIAL CHANGE	VINAYAK SAKHARKAR	240
85	HUMAN RIGHTS VIOLATION OF INDIGENOUS TRIBAL PEOPLE: A FACT FILE OF MAHARASHTRA	PRASHANT AMRUTKAR	241
86	JAIBAI CHAUDHARY: THE TORCHBEARER OF DALIT WOMEN'S EDUCATION IN VIDARBHA	SANGITA MESHARAM, AVINASH FULZELE	244
87	SOCIAL PRODUCTION OF KNOWLEDGE	M. S. LIMAN	247
88	FOOD SAFETY AND MEASURES	MEGHALI JOHARAPURKAR	253
89	RESERVATION FOR SCS AND STS IN PANCHAYATI RAJ : A STEP TOWARDS SOCIAL EQUITY AND EMPOWERMENT	JITENDRA WASNIK	355
90	CASTE AND REGIONAL DEVELOPMENT IN MAHARASHTRA	ASHOK T. BORKAR	257
91	GREEN LIBRARIES INITIATIVES AT INTERNATIONAL LEVEL AND PROSPECTS IN INDIA	PRINCE AJAYKUMAR AGASHE	262
92	धम्मदीक्षित बौद्धांच्या धर्मिक जीवनातील बदल आणि सातत्य	प्रियराज महेशकर	264
93	भारतीय समाजातील राजकारण, न्याय व मूलभूत अधिकाराचे टीकात्मक परीक्षण	संतोष डाखरे	266
94	महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या मुलगामी सामाजिक परिवर्तनात दलित साहित्याची भूमिका : एक अभ्यास	डॉ. मोहन नगराळे	269
95	लैंगिक विशमतेचे परिणाम आणि उपाययोजना	माधुरी चंद्रसेन चंदनशिव	271
96	सामाजिक न्याय : भारतीय संविधान आणि डॉ. आंबेडकर	अजित चुनारकर	273
97	डॉ. आंबेडकरांचा सामाजिक न्याय: चिंतन	नामदेव बी. खोब्रागडे	275
98	वुडचा खलिता (1854) आणि भारतीय शिक्षण व्यवस्थेतील बदल	Satish Lokpal Chaple	278
99	आदिवासींच्या आर्थिक समस्या आणि कल्याणासाठी घटनात्मक तरतुदी	अजय के. मेश्राम	281
100	भारतीय लोकशाहीपुढील आव्हाने आणि वंचितांचे प्रश्न	प्रमोद नारायणे	283
101	धर्म संस्कार, संस्कृतीचा अविश्कार करणारी कला आणि कलाकार	मुक्तादेवी प्रशांत मोहीते	285
102	गोंदण कलेची सामाजिक व आर्थिक भूमिका	मिनल म. राजुरकर	288
103	माडिया जमात : विकास आणि विकासातील अडथळ्यांची वास्तविकता	शैलेश डी. बलकी	290
104	लिंग भेद: एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण	स्नेहल रामटेके	292
105	मानवी हक्क आणि न्याय	स्नेहल सुरेश बेलवलकर, रेखा विनोद इंगळे	294

धम्मदीक्षित बौद्धांच्या धार्मिक जीवनातील बदल आणि सातत्य

प्रियराज महेशकर

प्रियदर्शिनी महिला महाविद्यालय, वर्धा

प्रास्ताविक

14 आक्टोबर 1956 या ऐतिहासिक दिनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या पाच लाखांहून अधिक अनुयायांसह बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. ही धम्मदीक्षेची घटना भारताच्याच नव्हे तर संपूर्ण जगाच्या इतिहासातील एकमेवाद्वितीय अशी रक्तविहीन सामाजिक क्रांती होती. या क्रांतीद्वारे आंबेडकरांनी अस्पृश्यांना ब्राम्हणी हिंदू धर्मव्यवस्थेच्या अमानवी छळ व गुलामीतून मुक्त केलेच शिवाय त्यांची प्रस्थापित ब्राम्हणी व्यवस्थेच्या सांस्कृतिक तुरुंगातूनही सुटका केली.

आज ती 'मुक्तता' होऊन अर्धशतकापेक्षा अधिक कालावधी लोटला आहे. या अर्धशतकाच्या वाटचालीत धम्मदीक्षित बौद्धांच्या एकूणच धार्मिक व सांस्कृतिक जीवनात काय 'बदल' झाले. तसेच पुर्वाश्रमाच्या हिंदू मानसिकतेचे (Hegemony) कोणते 'सातत्य' त्यांच्या विद्यमान धम्म आचरणात आहे, याचा शोध 'आचार्य' पदवी संशोधनाच्या निमित्ताने घेण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत संशोधकाने केला. त्यासाठी वर्धा जिल्हा हे अध्ययन क्षेत्र घेण्यात आले. त्यातील तीनशे धर्मांतरित बौद्ध व्यक्ती गैरसंभ्यता नमुना निवड पद्धतीतील श्रद्धंला पद्धतीद्वारे उत्तरदाते म्हणून निवडण्यात आल्या. आक्टोबर 2007 ते मे 2009 या कालावधीत संरचित मुलाखत अनुसूचीच्या आधारे त्यांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. विश्लेषणांती ६ धर्मांतरित बौद्धांच्या धार्मिक जीवनासंदर्भात सापडलेल्या तथ्यांची चर्चा प्रस्तुत शोधनिबंधातून करण्यात आली आहे.

धम्मदीक्षित बौद्धांमधील धार्मिक बदल व सातत्य

14 आक्टोबर 1956 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू धर्माचा त्याग केला असला तरी त्याजागी दुसरा कुठलाही धर्म स्विकारला नाही. त्यांनी विद्यमान जगातील धर्मव्यवस्थाच पुर्णतः नाकारून तिला बुद्धिवादी, विज्ञानवादी, इहवादी अशा नव्या 'धम्म' व्यवस्थेचा अनोखा व क्रांतिकारी असा पर्याय दिला. विद्यमान जगातील 'धर्म' ही संकल्पनाच नाकारत 'धम्म' अशी संपूर्ण जगाच्या प्रबोधनाला माहीत नसलेली पूर्णतः अनोखी अशी संकल्पना आंबेडकरांनी सप्लन केली. या नव्या धम्माच्या बुद्धिप्रामाण्यवादी निकषांच्या कसोटीवर नवबौद्धांनी देव, दैव, आत्मा, मोक्ष, परलोक, चमत्कार आणि सामाजिक विषमता या गोष्टींना नकार देत नवजीवनास प्रारंभ केला.

डॉ. आंबेडकरांनी दिलेल्या बावीस प्रतिज्ञांमधील पहिल्या पाच प्रतिज्ञांनुसार 64 टक्के धम्मदीक्षितांनी देव व दैव या कल्पनांचा त्याग केल्याचे दिसून आले. उर्वरित 36 टक्के नवबौद्ध हे अजूनही हिंदू धर्मिय मानसिकतेत अडकून असून ते गणपती, लक्ष्मी, दुर्गा, गजानन महाराज, साईबाबा, विक्तुबाबा आदींची उपासना करतांना आढळले. पण त्यांच्यावर असलेल्या स्व समाजाच्या दडपणामुळे त्यांना उपरोक्त देवादिकांच्या उपासना घरात लपूनछपूनच कराव्या लागत असल्याचे दिसले.

हिंदू देवतांप्रमाणेच बुद्धालाही देव बनवून बुद्धमूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करणे, तिला फळांचा नैवेद्य दाखविणे, तिची साग्रसंगीत पूजा करणे अशा धम्मविसंगत बाबीही बौद्धांकडून होत असल्याचे जाणवले.

हिंदू धर्म त्यागानंतर पुर्वास्पृश्य नवबौद्धांमध्ये निर्माण झालेली आध्यात्मिक कर्मकांडाची पोकळी चमत्कारवादी परित्राण पाठाच्या कर्मकांडाने भरली जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव निदर्शनास आले. 85 टक्यांपेक्षा अधिक धम्मदीक्षित बौद्ध परित्राणपाठाच्या आहारी गेल्याचे दिसून आले. परित्राण पाठ हा बौद्धांचा सत्यनारायण पूजापाठच झाला आहे. हाताला परित्राणाचा पांढरा धागा बांधलेले आंबेडकरी अंधश्रद्ध (!) सर्वत्र दिसून येत आहेत.

धम्मासाठी जी बौद्ध पूजापाठाची पद्धत विकसित झाली त्यात प्रामुख्याने त्रिसरण, पंचशील व बुद्धवंदना या बाबतीत सर्वत्र सारखेपणा आहे. मात्र इतर गाथांच्या बाबतीत मतभिन्नता व विधींच्या बाबतीत विविधता आहे. बौद्धांमध्ये प्रार्थनेला 'वंदना' म्हटले जाते त्या पाली भाषेत आहेत. नवबौद्धांमध्ये 'नमोतस्य भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स' या कडव्यानी सुरु होणारी 'बुद्धवंदना' म्हणण्याची पद्धत सार्वत्रिक आढळली. बहुतांश बौद्धानुयायांना वंदनांचा अर्थ माहीत नसला तरी त्या हिंदू आरत्यांप्रमाणे मुखोदगत करून म्हटल्या जात असल्याचे दिसून आले. तरुण पिढीला मात्र त्रिसरण वगळता इतर वंदनांची माहिती नसल्याचे जाणवले.

परित्राण पाठाप्रमाणेच अलीकडील पंधरा वीस वर्षांच्या काळात आर्थिकदृष्ट्या स्थिर झालेल्या बौद्धांमध्ये 'विपश्यना' व 'ध्यानधारणा' हे धम्म आचरणाचे प्रकार प्रचलित झालेले असून ते आंबेडकरी विचारवंतांमध्ये वादविवादांचे विषय झाले आहेत. प्रत्यक्ष पाहणी करतांना 22 टक्के बौद्धांनीच प्रत्यक्ष शिविरात सहभागी होऊन 'विपश्यना' व 'ध्यान धारणा' अनुभवली असल्याचे आढळले. त्यापैकी 89 टक्के बौद्धांना विपश्यना व ध्यानधारणा बौद्ध धम्मासाठी आवश्यक वाटत नाही.

धर्मांतरानंतर पुर्वास्पृश्य बौद्धांच्या धार्मिक जीवनातून पुरोहितशाहीची हकालपट्टी झाली. त्या जागी भिक्खू आले. एकूणच धम्म चळवळ गतिमान करणे अपेक्षित असलेल्या भिक्खूंकडून मात्र आंबेडकरी बौद्ध धम्म विसंगत परित्राण पाठ व इतर अंधश्रद्ध बाबींचे अनुसरण मोठ्या प्रमाणांत केले जात आहे. आंबेडकरांचा आधुनिकतावादी बौद्ध धम्म नाकारून काही भिक्खू धम्मदीक्षितांना सनातन बौद्ध आचरणात गुंतवू पाहात आहेत. असे असूनही 75 टक्के नवबौद्धांचा भिक्खूवर विश्वास असल्याचे दिसून आले.

धर्मांतरितांनी 'मंदिर' ही संकल्पना नाकारित 'विहार' उभारले. विहारांमध्ये धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक अशा प्रकारचे कार्यक्रम होऊ लागल्यामुळे नव्या बौद्ध समुदायाची धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्रे

म्हणून विहारांचा उदय झाला. मात्र धम्मदीक्षेच्या अर्धशतकातच गटवाजी, निधीची कमतरता यामुळे बहुतांश बौद्ध विहारे अर्धवट विकसित अवरथेत पडून आहेत. बरीच बौद्ध विहारे योग्य देखरेखी अभावी बकाल व अस्वच्छ स्थितीत उभी आहेत. त्यामुळेच 53.33 टक्केच बौद्ध वर्षातून एखादेवेळेसच विहाराकडे जात असल्याचे पाहणीत आढळले.

नवबौद्ध धम्म स्विकारल्यानंतरच्या उत्साहात लगोलग कांही जुन्या अंधश्रद्ध गोष्टींचा त्याग धर्मातरितांनी केला असला तरी आज नव्या स्वरूपात अंधश्रद्धांचा शिरकाव त्यांच्यात झाल्याचे आढळले. 59 टक्के बौद्ध मानसिकदृष्ट्या अंधश्रद्धांमध्ये गुंतून असल्याचे दिसले. वास्तुशांती सारख्या विधीला 'गृहप्रवेश' असा पर्यायी शब्द बौद्धांनी निर्माण केला असला तरी हा बदल केवळ शब्दापुरताच मर्यादित असल्याचे दिसले कारण गृहप्रवेशाच्या वेळी परित्राण पाठाचे आयोजन करून वास्तूतील वाईट 'शक्ती' शांत करण्याची अंधश्रद्धा नव्या स्वरूपात नवबौद्ध जोपासत असल्याचे आढळले.

वडीलधान्या व्यक्तीच्या मृत्युनंतर मुंडण करण्याची प्रथा 98.67 टक्के बौद्धांनी बंद केली आहे. मात्र धम्मविसंगत 'तेरवी' हा आत्म्याशी संबंधित हिंदू धर्मिय विधी अजूनही 44 टक्के बौद्ध करीत आहेत. शिवाय जे 'तेरवी' करीत नाहीत ते बौद्ध 'तिसरा दिवस' करीत आहेत. मृत्योपरांतच्या आदरांजली कार्यक्रमालाही हिंदू धर्मातील पाप-पुण्य या संकल्पनांशी जुळणारी 'पुण्यानुमोदन' अशी बौद्ध धम्म विसंगत संज्ञा दिलेली आहे. मृत्युदर्शक 'स्वर्गीय', 'कैलासवासी' या शब्दांना मात्र 'स्मर्तेशेष' असा नवा पर्याय देण्यात आलेला असून विधवांच्या नावांपुढे गं.भा. (गंगा भागेरथी) असा शब्द लावला जात नाही. अंत्यविधीमध्ये स्त्रिया सहभागी होऊ शकतात तसेच अंत्ययात्रेबरोबर स्मशानभूमीतही जाऊ शकतात.

धम्मदीक्षेनंतर धर्मातरित बौद्धांनी बुद्ध जयंती, भीम जयंती, ६ ाम्मचक्रप्रवर्तन दिन असे नवे उत्सव प्रबोधनपर स्वरूपात साजरे करण्याची परंपरा निर्माण केली आहे. मात्र त्यांच्यातील 63 टक्के बौद्धांवर कांही सामाजिक, मानसिक कारणांमुळे पुर्वाश्रमीच्या हिंदू सण-उत्सवांचा प्रभाव अजूनही असल्यामुळे ते दसरा, दिवाळी, होळी, रक्षाबंधन असे सण साजरे करतात. बौद्धांमध्ये विशेषतः बौद्ध स्त्रियांमध्ये अलिकडच्या काळात पौर्णिमेचे महत्त्व वाढले असून त्या प्रत्येक महिन्यात येणाऱ्या पौर्णिमेचा दिवस 'उपवास' करून साजरा करीत असल्याचे आढळले. हिंदूंच्या ग्रंथपारायणाप्रमाणे पावसाळ्यात (वर्षावासात) "बुद्ध आणि त्यांचा धम्म" या ग्रंथाचे सामुहिक वाचन करण्याची रीत बौद्धांमध्ये वाढत असल्याची दिसली.

धम्म स्विकारल्यानंतर प्राचीन व ऐतिहासिक अशा बौद्ध संस्कृती व स्थळांचा फार मोठा वारसा धर्मातरि बौद्धांना मिळाला. त्यामुळे बुद्धगया, सारनाथ, लुम्बिनी, राजगीर अशी राष्ट्रीय स्थळे नवबौद्धांची, नवी तीर्थक्षेत्रे बनली. या राष्ट्रीय स्थळांसोबतच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनकार्याशी संबंधित महू, महाड, नागपूर, औरंगाबाद व मुंबई अशी राज्यातील आधुनिक प्रेरणास्थळे नवबौद्धांच्या तीर्थाटन नकाशावर आली आहेत.

थोडक्यात, बौद्ध धम्मस्वीकाराच्या अर्धशतकानंतर धम्मदीक्षित बौद्धांच्या धार्मिक जीवनातील बदलांकडे पाहिले तर ते लक्षणीय असल्याचे ठळकपणे जाणवते. मात्र अर्धशतकाच्या वाटचालीत संस्थात्मक पातळीवर धम्म चळवळीची प्रभावी बांधणी करण्यात आलेल्या अपयशामुळे व धम्म

चळवळीच्या न झालेल्या मिशनरीकरणामुळे, हिंदू धर्म त्यागानंतर निर्माण झालेली आध्यात्मिक कर्मकांडाची पोकळी परित्राणपाठ, विपश्यना, ध्यानधारणा, पौर्णिमेचे उपवास अशा नव्या कर्मकांडानी व्यापली जात आहे. त्यामुळे धम्माचा विज्ञानवादी, इहवादी, क्रांतिकारी पर्याय धूसर होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

